

УДК [342.95:35.084] (477)

Крамський Кірілл Сергійович –

аспірант кафедри службового та медичного права
Навчально-наукового Інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Kirill S. Kramskiy –

postgraduate of the department public service and medical law,
Educational and Scientific Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-3032-5848

Концептуально-правові засади патронатної служби в Україні

Стаття присвячена комплексному осмисленню концептуально-правових засад патронатної служби в Україні з особливою акцентуацією уваги на доктринальній сутності концепту «патронатна служба» та визначенні його специфічних ознак, характеристиці патронатної служби як різновиду публічної служби, аналізі традицій правового регулювання патронатної служби в Україні.

Ключові слова: патронатна служба, публічна служба, реформа публічної служби, концепція патронатної служби, інституційно-правове регулювання патронатної служби.

Статья посвящена комплексному осмыслению концептуально-правовых основ патронатной службы в Украине с особой акцентуацией внимания на доктринальной сущности концепта «патронатная служба» и определении его специфических признаков, характеристике патронатной службы как разновидности публичной службы, анализе традиций правового регулирования патронатной службы в Украине.

Ключевые слова: патронатная служба, публичная служба, реформа публичной службы, концепция патронатной службы, институционально-правовое регулирование патронатной службы.

K.S. Kramskiy Conceptual and Legal Principles of Public Service of Personal Confidence in Ukraine

A significant strategic direction of the development of Ukraine is the development of a functionally and institutionally capable public service system. Its important component is the public service of personal confidence, the appearance of which is objectively determined by the desire to ensure proper conditions for the performance of official duties by heads of certain public authorities/certain categories of public servants. The public service of personal confidence is not an established socio-legal phenomenon, since there is still a need to clarify its legal nature.

The article is devoted to a comprehensive understanding of the conceptual and legal foundations of the public service of personal confidence in Ukraine with a special emphasis on the doctrinal essence of the concept “public service of personal confidence” and the definition of its specific features; characteristics of public service of personal confidence as a type of public service; analysis of the traditions of normative consolidation and the current state of legal regulation of the public service of personal confidence in Ukraine.

It was found that the public service of personal confidence is a unique legal institution inherent in Ukrainian administrative law. Public service of personal confidence should be defined as a type of public service, which consists in the implementation by public servants of personal confidence endowed with specific administrative legal personality of facilitating/supporting/service activities for the benefit of the manager-patron, authorized by law to implement particularly socially significant/existential functions in the field of public administration, the implementation of legislative or judiciary.

It was proved that it is necessary to establish the doctrinal principles and regulate all the peculiarities of the functioning of this institution at the legal level in the corresponding profile law. This will contribute to

the elimination of existing conflicts, gaps and corruption risks in the field of public service of personal confidence and its design as a transparent, effective and people-centric component of public service.

Keywords: *public service of personal confidence, public service, public service reform, concept of the public service of personal confidence, institutional and legal regulation of the public service of personal confidence.*

Постановка проблеми. Значущим стратегічним напрямом розвитку Української держави є розбудова функціонально та інституційно спроможної системи публічної служби. Важливим її компонентом є патронатна служба, поява якої об'єктивно зумовлена прагненням забезпечити належні умови для виконання посадових обов'язків керівниками окремих органів публічної влади/окремими категоріями публічних службовців. Патронатна служба не є усталеним соціально-правовим феноменом, оскільки донині зберігається необхідність з'ясування її правової природи, визначення співвідношення патронатної служби з державною, уточнення її змісту і спрямування, виокремлення видів патронатної служби, визначення правового статусу патронатних службовців, коригування їх функцій і повноважень тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі окреслилася тенденція наукового дослідження окремих аспектів інституційно-правового забезпечення патронатної служби. Доктринально-правові засади патронатної служби розглядали у своїх працях Романюк Л.В., Бондаренко Н.В., Булгакова О.С., Дармограй Н.М., Приймаченко Д.В., Ющкевич О.Г., Стратієнко Г.Д., Проневич О.С., Хамходера О.П., Шеремет О.С. та ін. Функціонуванню патронатної служби в Україні присвячено дисертаційні дослідження Костишева О.І. та Чорної В.В. Вдалу спробу комплексної характеристики патронатної служби в Україні здійснила група науковців під керівництвом Коломощ Т.О. та Колпакова В.К. у підручнику «Патронатна служба». Наголосимо, що дослідникам вдалося виокремити загальний спектр вузлових/базисних проблем у зазначеній царині та сформулювати пропозиції щодо вирішення окремих колізій. Водночас зазначимо, що комплексне осмислення концепту патронатної служби відсутнє, дослідження мають переважно фрагментарний та описовий характер, «муніципальному аспекту» проблеми достатньої

уваги не приділено, сучасні тенденції еволюції патронатної служби не розглянуто та не сформульовано пропозицій щодо новелізації вітчизняного законодавства тощо.

Невирішені раніше проблеми. Невирішеність на концептуальному рівні зазначених вище проблем зумовлює існування чисельних лакун і колізій у сфері правового регулювання патронатної служби в Україні. Так, зберігається нагальна необхідність формування цілісної концепції розвитку патронатної служби, підготовки спеціального родового закону про патронатну службу, розробки та легального закріплення відповідного понятійно-категоріального апарату, вичерпного регулювання правового статусу патронатних службовців, визначення засад рекрутингу патронатних службовців, формування каталогу критеріїв визначення ефективності їх діяльності, запровадження спеціальної процедури притягнення патронатних службовців до дисциплінарної відповідальності тощо. Належне правове врегулювання та інституційне забезпечення патронатної служби в Україні можливо шляхом формування науково обґрунтованої та соціально акцептованої концепції патронатної служби.

Метою статті є комплексне осмислення концептуально-правових засад патронатної служби з особливою акцентуацією уваги на сутності концепту «патронатна служба», характеристики патронатної служби як різновиду публічної служби, визначенні її специфічних ознак, аналізі традицій правового регулювання патронатної служби в Україні.

Виклад основного матеріалу. Аксіоматично, що успішність публічного діяча значною мірою залежить від підбору команди, здатної відчувати актуальні тренди, генерувати нові сенси, пропонувати оптимальні алгоритми вирішення проблем та здійснювати контроль за якістю виконання прийнятих рішень.

На важливості найближчого оточення для державного діяча наголошував у 16 столітті італійський мислитель Нікколо Мак'явеллі. Він

визнавав, що «немалою справою для владаря є добір радників. Щоб судити про розум владаря, треба побачити його оточення» [1, с. 478].

Суб'єкти ухвалення загальнообов'язкових рішень об'єктивно зацікавлені у залученні до публічно-владної діяльності найпідготовленіших осіб.

Бондаренко Н.В. зазначає, що у різні часи правителі України завжди мали у своєму розпорядженні власну адміністрацію [2, с. 90]. За часів Київської Русі таку роль виконувала Боярська дума, а в Галицько-Волинському князівстві — галицькі бояри [3, с. 4]. У добу Козаччини статус радників був навіть закріплений у договорах і постановах прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же Військом Запорізьким з повною згодою з обох сторін 1710 року. У «Конституції Пилипа Орлика» вказано, що до загальної ради треба вибрати по одній визначній, розсудливій та заслуженій особі від кожного полку.

Далі йдеться про те, що з усіма цими генеральними радниками теперішній Ясновельможний гетьман та його наступники повинні будуть радитися про цілісність Вітчизни, її добробут та всі справи публічні і нічого без їхньої волі своєю владою не розпочинати, не встановлювати і рішень не приймати [5]. Як бачимо, йдеться про імперативну залежність Гетьмана від рішень своїх радників, що зумовлено особливістю документа, який був спрямований на послаблення ролі та повноважень Гетьмана.

Суттєва увага нормативно-правовому закріпленню статусу радників як зародкового інституту патронатної служби приділялася за часів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. Важливою структурною одиницею влади гетьмана була Головна квартира пана гетьмана — адміністрація Павла Скоропадського, що діяла з 29 квітня до 14 грудня 1918 року. Український історик Гай-Нижник П.П. дослідив, що Головна квартира включала в себе три основних складові: штаб пана гетьмана, осіб біля гетьмана (його ад'ютантів) та власну його світлості пана гетьмана всієї України канцелярію [6, с. 105]. Структура, повноваження, обов'язки та завдання

цього органу визначались у Положенні про Головну квартиру гетьмана, ухваленому 1 травня 1918 року. Загалом у Павла Скоропадського на службі перебували 20 ад'ютантів, які утримувались за рахунок державного бюджету, приймалися на службу особистим розпорядженням гетьмана, були підвітні лише гетьману та виконували особисті доручення глави держави [6, с. 106]. Подібні ознаки дають підстави для розгляду Головної квартири гетьмана Павла Скоропадського як прообразу секретаріату/адміністрації/офісу глави держави.

Досліджуючи етимологію терміну «патронатна служба», науковці за інерцією констатують, що він походить від англійського *patroning service*. Вперше на цьому наголосила Шумляєва І.Д., а більшість авторів, які досліджували різні аспекти патронатної служби, некритично сприйняли її позицію [7, с. 309]. Наголошуємо на відсутності в англійській мовній традиції терміну *patroning service*, що унеможливорює конструювання україномовного терміну-відповідника «патронатна служба». При спробі пошуку словосполучення *patroning service* з використанням інструментів глобальної мережі «Інтернет» прикладів використання цієї теоретичної конструкції в англійських джерелах не було виявлено.

Вживане в англійській та французькій мовах слово *patronage* означає спонсорську грошову допомогу або владу патрона надавати важливі посади за певні заслуги (принагідно зазначимо, що друге значення використовується із яскраво вираженою негативною конотацією) [8]. Також це слово використовується як елемент словосполучення *political patronage*, що означає практику надання політичних посад, грошей, матеріальних цінностей і влади в обмін на політичну підтримку під час виборів [9]. Єдино виправданим є апелювання до англійського терміну *patron* (особа, обрана, названа або шанована як особливий опікун, захисник чи прибічник), що походить від латинського слова *patronus* — захисник, а те — від індоєвропейського кореня *ph₂tér* — батько [10;11;12].

Загалом поняття «патронат» є полісемантичним. У Стародавньому Римі воно вживалося для характеристики правовідносин між патронами (*patronus*) і клієнтами (*cliens*). Ці

стосунки були ієрархічні, але зобов'язання — взаємними. Патрон був захисником і спонсором клієнта, а в обмін на ці послуги клієнти повинні були надавати послуги своєму патрону за потреби, наприклад, під час військових кампаній або виборів [13].

В українському праві цей термін використовується для позначення такого інституту сімейного права, як патронатна сім'я. Відповідно до ч. 1 ст. 252 Сімейного кодексу України патронат над дитиною — це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин [14]. У праві соціального забезпечення термін «патронаж» використовується для назви виду соціального обслуговування клієнтів груп ризику, що передбачає постійний соціальний нагляд, регулярне відвідування соціальним працівником клієнтів вдома та надання їм необхідної побутової й матеріальної допомоги [15]. Наведені вище поняття об'єднують ознаку тісної взаємозалежності.

Термін «патронатна служба» іманентний вітчизняній адміністративно-правовій традиції у сенсі надання допомоги керівнику органу публічної влади у виконанні ним публічно-владних повноважень. Аналіз відповідного адміністративно-правового наукового дискурсу свідчить про відсутність консенсусу серед дослідників щодо правової природи та доктринальних засад патронатної служби. Коломоєць Т.О. та Колпаков В.К. виокремлюють дві позиції щодо належності патронатної служби. Представники першої течії (Битяк Ю.П., Коломоєць Т.О., Костилен О.І.) наголошують на відсутності підстав для віднесення патронатної служби до державної служби. Натомість їх опоненти (Нижник Н.Р., Муза О.В.) визнають патронатну службу компонентом державної [16, с. 81 — 82].

Професор Авер'янов В.Б. зазначав, що «якщо взяти за основу критерій статусу державних службовців, то можна, зокрема, виокремити такий вид державної служби як патронатна, яка має особливий правовий режим через допоміжно-обслуговуючу, консультативну спрямованість» [17, с. 61]. Але після прийняття у 2015 році Закону України «Про державну

службу», де чітко відокремлено патронатну службу від державної, такий поділ вважаємо нерелевантним. Також наголошуємо, що наразі має йтися не про обслуговуючий, а про сприяючий компонент патронатної служби, що має створювати належні умови для прийняття керівником-патроном управлінських рішень.

У доктрині службового права актуальним є позиціонування патронатної служби крізь призму публічної. Думки науковців щодо правової природи патронатної служби розділилися навпіл. Представники першої течії (Костилен О.І., Чорна В.В., Коломоєць Т.О., Хамходера О.П.) відносять патронатну службу до публічної, а їхні опоненти (Тимошук В.П., Школик А.М., Сурай І.Г., Панова Н.С.) наголошують на принциповій відмінності патронатної служби від публічної.

Для встановлення сутності патронатної служби слід з'ясувати її сутнісні особливості та відмежувати її від інших видів публічно-службової діяльності. Коломоєць Т.О. акцентує увагу на таких ознаках: особливості добору, вступу і припинення патронатної служби; строковості службових відносин, зумовлених строком перебування на посаді керівника/патрона; призначення, що полягає в інформаційному, аналітичному, організаційному забезпеченні діяльності керівника/патрона; особливостях дисциплінарної відповідальності патронатних службовців [18, с. 20 — 26]. Чорна В.В. вважає доцільним додати до цього переліку відсутність єдиної класифікації посад і пропонує розширене тлумачення призначення/місії, що полягає у забезпеченні діяльності керівних працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, суддів [19, с. 45 — 46].

З урахуванням зазначених вище позицій дослідників пропонуємо виокремити ще й такі ознаки: особливості рекрутингу та службової кар'єри патронатного службовця; специфіка адміністративної правосуб'єктності; особливості службових повноважень; широка сфера використання інституту патронатних службовців, що іманентний не тільки для публічної адміністрації на державному та місцевому рівнях, але й для законодавчої та судової влади; наявність підвищеного ризику зловживання службовими повноваженнями.

Автори, які відмежовують патронатну службу від категорії публічної, наводять різні аргументи. Сурай І.Г. зазначає, що патронатна служба може здійснюватись у різних інституціях, що унеможлиблює її охоплення поняттям «публічна служба» [20, с. 125]. Тимошук В.П. і Школик А.М. вважають, що оскільки політик самостійно визначає функції працівників патронатної служби, порядок зайняття ними своїх посад та звільнення, то поширювати на працівників патронатних служб статус публічних службовців нераціонально та некоректно [21, с. 16].

Панова Н.С. наголошує, що патронатна служба має виключно приватний характер, адже вона здійснюється не в інтересах державного органу/держави/суспільства, а лише в інтересах посадової особи-«патрона» [22, с. 59]. Романюк Л.В. визнає, що специфіка праці патронатних службовців полягає у належному забезпеченні ефективної діяльності того чи іншого політика, який сформував свій апарат патронатної служби, а отже, вони безпосередньо не виконують завдання та функції держави [23, с. 300].

З наведеними вище позиціями складно погодитись, оскільки вони ґрунтуються на еkleктичному уявленні про сутність патронатної служби. Авторі послуговуються постулатом щодо здійснення патронатними службовцями діяльності на користь керівника-патрона, який прагне реалізувати власні інтереси. Натомість маємо усвідомлювати, що патронатна служба полягає у сприянні посадовим/службовим особам реалізувати в інтересах суспільства та держави особливо значущі публічно-владні функції.

Вирішення питання віднесення патронатної служби до публічної має здійснюватися крізь призму артикуляції публічної служби як визначального концепту службового права. Публічна служба — професійна оплатна діяльність осіб зі спеціальним правовим статусом (публічних службовців), спрямована на реалізацію функцій держави і місцевого самоврядування, а саме — забезпечення та реалізацію прав і свобод людини й публічного інтересу.

Погоджуємось із Костилювим О.І. щодо неможливості розгляду патронатної служби за межами публічної, оскільки державні діячі

працюють у системі публічної служби, наділені владними повноваженнями. Формуючи й реалізуючи політику держави, вони націлені на задоволення загального публічного інтересу [24, с. 82 — 83].

Слушний аргумент наводить Война Ю.В., яка вважає, що повне виведення патронатних службовців за межі регулювання службово-трудова відносин створить штучну категорію службовців, правовий статус яких має ознаки як привілеїв (звільнення від обмежень і вимог щодо етики, передбачених для державних службовців), так і дискримінації (відсутність норм щодо режиму робочого часу, відпочинку, охорони праці, гарантій і компенсацій, пов'язаних із трудовою діяльністю) [25, с. 97].

Вважаємо, що формування правової догми патронатної служби має відбуватись у контексті чіткого визначення соціальної місії публічної служби. Керівники-патрони таких службовців виконують особливо соціально значущі/екзистенційні функції у сфері публічного адміністрування, здійснення законодавчої або судової влади. Погоджуємось із Проневичем О.С., який акцентує, що державна служба — це «почесний обов'язок наділених дискреційними повноваженнями шляхетних людей» [26, с. 168]. Таким морально-етичним імперативам мають підпорядковуватися патронатні службовці.

Проневич О.С. зазначає, що державні службовці виконують службовий обов'язок на ментальному перехресті «вимоги закону — інтереси суспільства — інтереси окремих громадян — голос власної совісті» [27, с. 29]. Для патронатних службовців у цю формулу можна додати такий елемент, як «бажання/воля патрона», що ще більше ускладнює систему координат, у якій діють патронатні службовці. На практиці вони можуть потрапляти у ситуації пошуку балансу між публічними інтересами та можливими неправомірними інтересами їхнього безпосереднього керівника. Виконання службових обов'язків патронатними службовцями в умовах потенційного виникнення конфлікту інтересів об'єктивно зумовлює необхідність неухильного дотримання ними науково соціально акцептованих морально-етичних імперативів професійної діяльності.

У Кодексі адміністративного судочинства України законодавець дає відповідь на питання щодо належності патронатної служби до публічної служби. Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 4 цього Кодексу до переліку видів публічної служби включено патронатну службу [28]. Згідно з п. 11 ч. 2 ст. 46 чинного Закону України «Про державну службу» зазначено, що час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби [29]. Відносячи стаж патронатної служби до стажу державної служби, законодавець визнає її безумовний публічно-правовий характер.

Отже, попри притаманні виключно патронатній службі особливості, вона є різновидом публічної служби. Їх споріднюють такі ознаки: спрямованість на забезпечення реалізації легального публічного інтересу та суб'єктивних прав приватних осіб, професійність, соціальна спрямованість, добросовісність, фінансування з державного або місцевого бюджету.

Варто визнати, що у науці відсутнє уніфіковане розуміння концепту «патронатна служба» та легальне закріплення дефініції «патронатна служба». Понятійно-категоріальний апарат патронатної служби не розроблено. Показово, що цю проблему можна осмислювати лише ретроспективно, апелюючи до законодавчих актів, що раніше регламентували окремі аспекти патронатної служби, однак наразі втратили чинність [30, с. 45 — 52].

Генеza нормативно-правового регулювання інституту патронатної служби в Україні відбувалася поетапно. У 1993 році було прийнято Закон України «Про державну службу», де патронатна служба розглядалась як вид державної служби, однак ознаки патронатної служби не було виокремлено [31].

У подальшому правове регулювання патронатної служби здійснювалося на рівні підзаконних актів, що наразі втратили чинність, а саме:

- Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 01.09.1999 р. № 65. У цьому нормативно-правовому акті патронатна служба тлумачилась як сукупність працівників державного органу,

які самостійно приймаються на посади членами Кабінету Міністрів України, головами місцевих державних адміністрацій згідно зі штатним розписом і категорією, що відповідає посаді [32];

- Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 р. № 11, де поняття патронатної служби не розкрито, однак закріплено перелік патронатних посад, визначено основні вимоги та обсяг компетенції патронатних службовців [33].

Окремі аспекти становлення інституту патронатної служби розглядалися у контексті реформування системи публічної служби в низці документів концептуального характеру, а саме:

- Концепції адміністративної реформи в Україні, схваленій указом Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98 (виокремлено посади патронатної служби, здійснено спробу співвіднести патронатну службу з державною) [34];

- Стратегії реформування системи державної служби в Україні, розрахованої на 2000 — 2004 роки, затвердженої указом Президента України від 14.04.2000 р. № 599/2000 (наголошено на необхідності законодавчого виокремлення посад патронатної служби, здійснено спробу класифікації посад патронатної служби) [35];

- Концепції розвитку законодавства про державну службу, схваленій указом Президента України від 05.01.2005 р. № 1/2005 (наголошено на необхідності впорядкування правового статусу патронатних службовців, законодавчого врегулювання порядку призначення на посади та звільнення з посад працівників патронатних служб тощо) [36];

- Концепції розвитку законодавства про державну службу в Україні, схваленій указом Президента України від 20.02.2006 р. № 140/2006 (визнано необхідність вдосконалення правового статусу працівників патронатних служб, чіткого визначення їх повноважень, порядку призначення на посади та звільнення з посад. Також наголошено, що патронатні служби можуть мати лише особи, які займають політичні посади) [37].

Вважаємо неприпустимою відсутність згадки про патронатну службу у Стратегії реформування державного управління України на 2022 — 2025 роки, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 р. № 831-р [38]. У цьому документі є розділ, присвячений професійній публічній службі та управлінню персоналом. Фактичне винесення патронатної служби за межі адміністративно-правового регулювання викликає занепокоєння.

Патронатна служба згадується як різновид публічної у Кодексі адміністративного судочинства України. Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 4 КАСу України законодавець використовує формулювання «патронатна служба в державних органах», необґрунтовано виносячи за дужки патронатну службу в органах місцевого самоврядування [28]. Наявність цієї норми дуже важлива для визначення юрисдикції розгляду спорів, що виникають із питань прийняття/проходження/звільнення з посад патронатної служби.

Закон України «Про державну службу» є нормативно-правовим актом, де фактично врегульовано окремі аспекти проходження патронатної служби. Примітно, що відповідно до п. 18 ч. 3 ст. 3 цього Закону його дія на патронатних службовців не поширюється. Однак у ст. 46 визначено, що стаж патронатної служби входить до стажу державної, а у ст. 92 Закону здійснено спробу класифікації посад патронатної служби та визначено низку особливостей її проходження і правового регулювання. Так, згідно зі ст. 92 цього Закону прямо встановлено, що до посад патронатної служби належать посади радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, працівників патронатних служб Прем'єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших державних органах [29].

Симптоматично, що замість формально-правового визначення патронатної служби законодавець обрав непродуктивний шлях простого перерахування посад патронатної служби. Вичерпного переліку посад патронатної служби надано не було, оскільки не згадано працівників патронатних служб органів місцевого самоврядування.

Водночас зазначимо, що певні «мозаїчні» особливості функціонування патронатної служби в окремих органах публічної влади передбачено такими законами:

- Законом України «Про Кабінет Міністрів України» (ч. 3 ст. 42, ч. 2 ст. 44, п. п. 7, 8 ст. 47) [39];
- Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» (ст. 12) [40];
- Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (ст. 10) [41];
- Законом України «Про дипломатичну службу» (ст. 8) [42];
- Законом України «Про Центральну виборчу комісію» (ст. 34) [43];
- Законом України «Про статус народного депутата України» (ст. 34) [44];
- Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (ст. 157) [45];
- Законом України «Про Конституційний суд України» (ст. 30) [46].

Питання патронатної служби врегульовано в окремих підзаконних нормативно-правових актах, а саме:

- Положенні про помічника-консультанта народного депутата України, затверджені постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 р. № 379-95-ВР [47];
- Положенні про Офіс Президента України, затверджені указом Президента України від 25.06.2019 р. № 436/2019 [48];
- Положенні про організацію кадрової роботи в органах прокуратури України, затверджені наказом Генерального прокурора від 10.02.2022 р. № 25 [49].

Прикметно, що органами судової влади приділена належна увага щодо визначення особливостей проходження патронатної служби (Положення про помічника судді, затверджені рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 р. № 21 [50]; Положення про патронатну службу судді Конституційного суду України,

затверджене Постановою Конституційного суду України від 16.07.2019 р. № 25-п/2019 [51]).

Спробу каталогізації посад патронатної служби здійснено Кабінетом Міністрів України в Умовах оплати праці працівників патронатних служб у державних органах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. № 1112. Виокремлено такі категорії працівників патронатних служб:

- працівники патронатних служб Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, керівника Апарату, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України;

- працівники патронатних служб Президента України, в Офісі Президента України;

- працівники патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України;

- працівники патронатних служб Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України;

- працівники патронатної служби Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

- працівники патронатних служб у інших державних органах;

- працівники патронатних служб у системі правосуддя (судів, Конституційного суду України, ВРП, ВККС, ДСА, КДК прокурорів, Офісу Генерального прокурора) [52].

Особливе значення має концептуальне осмислення проблеми дотримання вимог антикорупційного законодавства патронатними службовцями. У Антикорупційній стратегії на 2021 — 2025 роки, затвердженій Законом України від 20.06.2022 р. № 2322-20, патронатній службі належної уваги не приділено [53]. Хамходера О.П. справедливо наголошує на еkleктичності та вибірковості правового закріплення належності патронатних службовців до кола осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» [54]. Законом встановлено обмеження для патронатних службовців апарату Президента України, помічників суддів, муніципальних патронатних службовців, радників/помічників Голови Верховної Ради України та Прем'єр-

міністра України. На інші категорії патронатних службовців антикорупційні обмеження не поширюються [55].

Водночас зазначимо, що інший підхід закріплено у Законі України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» від 23.09.2021 р. Згідно з п. 12 ч. 5 ст. 8 цього Закону прямо передбачено, що в разі контакту публічного службовця з особою, включеною до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), або її представником такий публічний службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти. Обов'язок подання декларації про контакти поширюється, зокрема, і на всіх патронатних службовців: осіб, які займають посади патронатної служби Президента України, в Офісі Президента України, в Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, а також помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, осіб, які займають посади патронатної служби в інших державних органах. Положення цього пункту поширюється на відповідних осіб незалежно від того, займають вони такі посади на громадських засадах чи відповідні посади включені до штатного розпису державного органу [56].

Комплексний аналіз стану наукового дискурсу щодо концептуально-правових засад патронатної служби та стану інституційно-правового забезпечення проходження патронатної служби дає підстави зазначити таке:

- категорія «патронатна служба» у контексті осмислення соціально-правового компоненту публічної служби використовується виключно в українській адміністративно-правовій традиції. У цього терміну відсутній подібний відповідник іноземною мовою, що також би конструювався з латинського слова *patronus*;

- назріла нагальна необхідність розмежувати схожі за звучанням, але сутнісно відмінні між собою терміни: патронаж/патронатна сім'я/патронатна служба. Здійснити це можливо з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду дефініювання складних публічно-службових конструкцій, що дозволить уникнути полісемантичності та отримати дефініцію, що буде відповідати змісту службово-правового інституту;

- за правовою природою патронатна служба належить до публічної служби. Патронатна служба як специфічний різновид публічної служби полягає у виконанні службових обов'язків, пов'язаних із опосередкованою участю патронатних службовців у забезпеченні реалізації легального публічного інтересу та суб'єктивних прав приватних осіб шляхом гарантування належних умов для реалізації публічно-владних функцій керівниками окремих органів публічної влади/окремими відповідальними посадовими особами;

- архаїчним є твердження про обслуговуючий характер патронатної служби та націлювання патронатних службовців на обслуговування утилітарних інтересів керівників-патронів. Наголошуємо на сприяючому/допоміжному характері легальної публічно-службової діяльності патронатних службовців, які повинні створювати належні умови для підготовки та прийняття уповноваженими посадовими/службовими особами ефективних управлінських рішень;

- вважаємо неприпустимою відсутність згадки про патронатну службу у Стратегії реформування державного управління України на 2022 — 2025 роки та Антикорупційній стратегії на 2021 — 2025 роки як концептуальних документах щодо реформування системи публічної служби. Відсутність візії щодо шляхів забезпечення дотримання патронатними службовцями вимог антикорупційного законодавства спричиняє обґрунтоване занепокоєння громадянського суспільства;

- відсутність у чинному законодавстві легальної дефініції і виокремлення базових ознак патронатної служби зумовлює колізійність у сфері правового регулювання патронатної служби;

- хаотичність правового регулювання патронатної служби зумовлює необхідність розроблення титульного закону про патронатну службу, де має бути чітко визначено відповідний понятійно-категоріальний апарат, закріплено засади проходження патронатної служби, уніфіковано процедуру рекрутингу на посади патронатних службовців, закріплено засади і траєкторію службової кар'єри патронатних службовців, визначено їх адміністративну правосуб'єктність, встановлено особливості відповідальності патронатних службовців, артикульовано деонтологічні стандарти професійної діяльності патронатних службовців, визначено вичерпний перелік підстав для звільнення патронатних службовців, встановлено засади взаємодії патронатних службовців з кар'єрними державними службовцями органу тощо;

- існування низки корупційних ризиків у службовій діяльності патронатних службовців зумовлює нагальну необхідність легального встановлення «антикорупційних запобіжників» і закріплення морально-етичних імперативів їхньої службової діяльності.

Висновки. Патронатна служба є унікальним службово-правовим інститутом, що іманентний українській адміністративно-правовій традиції. Патронатна служба — це різновид публічної служби, що полягає у здійсненні наділеними специфічною адміністративною правосуб'єктністю патронатними службовцями сприяючої/допоміжної/сервісної діяльності на користь посадової/службової особи, уповноваженої законом реалізовувати особливо соціально значущі/екзистенційні функції у сфері публічного адміністрування, здійснення законодавчої або судової влади. Необхідно чітко артикульовати концептуальні засади та законодавчо врегулювати усі аспекти проходження патронатної служби. Такий підхід сприятиме усуненню існуючих колізій/прогалин та нейтралізації корупційних ризиків, а також ствердженню патронатної служби як людиноцентричної, транспарентної та раціональної компоненти публічної служби.

Список використаних джерел:

1. Мак'явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець; пер. з іт. А. Перепадя. *Фоліо*, 2007. 511 с.
2. Бондаренко Н.В. Правові аспекти патронатної служби. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2010. № 2. С. 90 — 97.
3. Вирський Д.С. Боярська дума. *Енциклопедія історії України у 10 т.* / ред. кол.: В.А. Смолій (голова) та ін; НАН України, Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2004. Т. 1. 688 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Vojarska_duma (дата звернення: 06.07.2022).
4. Котляр М.Ф. Галицькі бояри. *Енциклопедія історії України у 10 т.* / ред. кол.: В.А. Смолій (голова) та ін; НАН України, Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2004. Т. 2. 688 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Galycki_bojary (дата звернення: 06.07.2022).
5. Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же Військом Запорізьким від 05.04.1710 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_003#Text (дата звернення: 06.07.2022).
6. Гай-Нижник П.П. Особисті ад'ютанти й секретарі П. Скоропадського (до історії функціонування Головної квартири гетьмана України). *Український історичний журнал*. 2010. № 6. С. 106 — 126.
7. Шумляєва І.Д. Патронатна служба. *Енциклопедія державного управління у 8 т.* / наук. ред. колегія: С.М. Сербогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) та ін. Київ: НАДУ, 2011. Т. 6: Державна служба. 524 с.
8. Patronage. *Cambridge dictionary*. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patronage> (дата звернення: 06.07.2022).
9. Political Patronage in U.S. History. Definition, History and Examples. *Study.com*. URL: <https://study.com/learn/lesson/political-patronage.html> (дата звернення: 06.07.2022).
10. Patron. *Merriam-Webster dictionary*. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/patron> (дата звернення: 06.07.2022).
11. Patronus. *Wiktionary*. URL: <https://en.wiktionary.org/wiki/patronus> (дата звернення: 06.07.2022).
12. Reconstruction: Proto-Indo-European/phztér. *Wiktionary*. URL: <https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/ph%E2%82%82%E1%B8%97r> (дата звернення: 06.07.2022).
13. Angela Ganter. Roman Patronage. *Oxford Bibliographies*. URL: <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389661/obo-9780195389661-0309.xml> (дата звернення: 06.07.2022).
14. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-14. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1517> (дата звернення: 06.07.2022).
15. Навчально-енциклопедичний словник-довідник / за ред. В.М. Пічі. Львів: Новий Світ, 2000, 2013. 616 с.
16. Коломоєць Т.В., Колпаков В.К. Правова природа патронатної служби. *Право України*. Київ, 2019. № 5. С. 80 — 100.
17. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади і права людини в світлі адміністративної реформи. *Вісн. держ. служби України*. 1997. № 4. С. 60 — 65.
18. Патронатна служба: підручник / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. Київ: Ін Юре, 2018. 180 с.
19. Чорна В.В. Адміністративно-правове регулювання патронатної служби державних органів: дис. канд. юр. наук: 12.00.07. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Київ, 2021. 222 с.
20. Сурай І.Г. Публічна служба України: інституціональний підхід. *Науковий вісник: державне управління*. Київ. 2021. № 2. С. 111 — 132.

21. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В.П.Тимощука, А.М.Школика. Київ: Конус'Ю, 2007. 735 с.
22. Панова Н.С. Концепт державної адміністративної служби України: дис. д-ра. юр. наук: 12.00.07. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2021. 427 с.
23. Романюк Л.В. Патронатна служба в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. *Наукові записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського*. Сімферополь. 2012. № 2. С. 296 — 301.
24. Костилев О.І. Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра: дис. канд. юр. наук: 12.00.07. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Київ, 2015. 202 с.
25. Война Ю.В. Політичні та адміністративні посади в органах виконавчої влади. *Публічне управління: теорія та практика*. Харків. 2013. № 1. С. 93 — 97.
26. Проневич О.С. Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація. *Право і Безпека*. Харків. 2014. № 4. С. 167 — 173.
27. Проневич О.С. Лояльність як засада етики корпусу цивільної служби Республіки Польща: догматико-правова інтерпретація. *Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»*: тези доп. Всеукр. форуму вчених-адміністративістів, м. Запоріжжя, 21 квіт. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 28 — 31.
28. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-15. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
29. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
30. Приймаченко Д.В., Приймаченко Д.Д. Генеза правового регулювання патронатної служби в Україні. *Правова позиція*. Дніпро. 2021. № 1. С.45 — 52.
31. Про державну службу: Закон України в редакції від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ (втратив чинність). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T372300.html (дата звернення: 06.07.2022).
32. Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців: Наказ Головного управління державної служби України від 01.09.1999 р. № 65 (втратив чинність). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0065354-99#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
33. Про Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 р. № 11 (втратив чинність). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011859-11#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
34. Концепція адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
35. Стратегія реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 14.04.2000 р. № 599/2000. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/599/2000#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
36. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу: Указ Президента України від 05.01.2005 р. № 1/2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1/2005#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
37. Концепція розвитку законодавства про державну службу в Україні: Указ Президента України від 20.02.2006 р. № 140/2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140/2006#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
38. Стратегія реформування державного управління України на 2022 — 2025 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 р. № 831-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
39. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.02.2014 р. № 889-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
40. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-17. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text> (дата звернення: 06.07.2022).

41. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-14. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/ed20210801#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
42. Про дипломатичну службу: Закон України від 07.06.2018 р. № 2449-1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
43. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30.06.2004 р. № 1932-15. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-15#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
44. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р. № 2790-12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
45. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
46. Про Конституційний суд України: Закон України від 13.07.2017 р. № 2136-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>.
47. Положення про помічника-консультанта народного депутата України: Постанова Верховної Ради України від 13.10.1995 р. № 379/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
48. Положення про Офіс Президента України: Указ Президента України від 25.06.2019 р. № 436/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
49. Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури України: Наказ Генерального прокурора від 10.02.2022 р. № 25. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0025905-22#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
50. Положення про помічника судді: Рішення Ради суддів України від 18.05.2018 р. № 21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr021414-18#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
51. Положення Про патронатну службу судді Конституційного суду України: Постанова Конституційного суду України від 16.07.2019 р. № 25-п/2019. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/25_n_2019.pdf (дата звернення: 06.07.2022).
52. Умови оплати праці працівників патронатних служб у державних органах: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. № 1112. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1112-2019-%D0%BF#n12> (дата звернення: 06.07.2022).
53. Антикорупційна стратегія на 2021 — 2025 роки, затв. Законом України від 20.06.2022 р. № 2322-20. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text> (дата звернення: 17.07.2022).
54. Хамходера О.П. Безсистемність антикорупційної суб'єктності патронатних службовців: «громадські засади» та інші квазіновації. *Журнал східноєвропейського права*. Київ. 2020. № 77. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/khamkoder_a_77.pdf (дата звернення: 06.07.2022).
55. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-18. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 06.07.2022).
56. Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів): Закон України від 23.09.2021 р. № 1780-20. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-20#Text> (дата звернення: 06.07.2022).

References:

1. Mak'iavelli N. Florentiiski khroniky. Derzhavets; per. z it. A. Perepadia. Folio, 2007. 511 s.
2. Bondarenko N.V. Pravovi aspekty patronatnoi sluzhby. *Visnyk Vysshchoi rady yustytysii*. 2010. № 2. S. 90 — 97.
3. Vyrskiy D.S. Boiarska дума. Entsyklopediia istorii Ukrainy u 10 t. / red. kol.: V.A. Smolii (holova) ta in; NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, 2004. T. 1. 688 s. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Bojarska_duma (дата звернення: 06.07.2022).
4. Kotliar M.F. Halytski boiary. Entsyklopediia istorii Ukrainy u 10 t. / red. kol.: V.A. Smolii (holova) ta in; NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, 2004. T. 2. 688 s. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Galycki_bojary (дата звернення: 06.07.2022).

5. Dohovory i postanovy prav i svobod viiskovykh mizh Yasnovelmozhnym Yoho Mylosti panom Pylypom Orlykom, novoobranym hetmanom Viiska Zaporizkoho, i mizh heneralnymy osobamy, polkovnykamy i tym zhe Viiskom Zaporizkym vid 05.04.1710 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_003#Text (data zvernennia: 06.07.2022).
6. Hai-Nyzhnyk P.P. Osobysti ad'iutanty y sekretari P. Skoropadskoho (do istorii funktsionuvannia Holovnoi kvartyry hetmana Ukrainy). *Ukrainskyi istorychnyi zhurnal*. 2010. № 6. S. 106 — 126.
7. Shumliaieva I.D. Patronatna sluzhba. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia u 8 t. / nauk. red. kolehiia: S.M. Serohin (spivholova), V.M. Soroko (spivholova) ta in. Kyiv: NADU, 2011. T. 6: Derzhavna sluzhba. 524 s.
8. Patronage. Cambridge dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patronage> (data zvernennia: 06.07.2022).
9. Political Patronage in U.S. History. Definition, History and Examples. Study.com. URL: <https://study.com/learn/lesson/political-patronage.html> (data zvernennia: 06.07.2022).
10. Patron. Merriam-Webster dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/patron> (data zvernennia: 06.07.2022).
11. Patronus. Wiktionary. URL: <https://en.wiktionary.org/wiki/patronus> (data zvernennia: 06.07.2022).
12. Reconstruction: Proto-Indo-European/phztér. Wiktionary. URL: <https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/ph%E2%82%82%E1%B8%97r> (data zvernennia: 06.07.2022).
13. Angela Ganter. Roman Patronage. Oxford Bibliographies. URL: <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389661/obo-9780195389661-0309.xml> (data zvernennia: 06.07.2022).
14. Simeinyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.01.2002 r. № 2947-14. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1517> (data zvernennia: 06.07.2022).
15. Navchalno-entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk / za red. V.M. Pichi. Lviv: Novyi Svit, 2000, 2013. 616 s.
16. Kolomoiets T.V., Kolpakov V.K. Pravova pryroda patronatnoi sluzhby. *Pravo Ukrainy*. Kyiv, 2019. № 5. S. 80 — 100.
17. Aver'ianov V.B. Orhany vykonavchoi vlady i prava liudyny v svitli administratyvnoi reformy. *Visn. derzh. sluzhby Ukrainy*. 1997. № 4. S. 60 — 65.
18. Patronatna sluzhba: pidruchnyk / za zah. red. T.O. Kolomoiets, V.K. Kolpakova. Kyiv: In Yure, 2018. 180 s.
19. Chorna V.V. Administratyvno-pravove rehuliuвання patronatnoi sluzhby derzhavnykh orhaniv: dys. kand. jur. nauk: 12.00.07. Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana”. Kyiv, 2021. 222 s.
20. Surai I.H. Publichna sluzhba Ukrainy: instytutsionalnyi pidkhid. Naukovyi visnyk: derzhavne upravlinnia. Kyiv. 2021. № 2. S. 111 — 132.
21. Publichna sluzhba. Zarubizhnyi dosvid ta propozyzii dlia Ukrainy / za zah. red. V.P.Tymoshchuka, A.M.Shkolyka. Kyiv: Konus’Iu, 2007. 735 s.
22. Panova N.S. Kontsept derzhavnoi administratyvnoi sluzhby Ukrainy: dys. d-ra. jur. nauk: 12.00.07. Natsionalnyi universytet “Odeska yurydychna akademiia”. Odesa, 2021. 427 s.
23. Romaniuk L.V. Patronatna sluzhba v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. *Naukovi zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu im. V.I. Vernadskoho. Simferopol*. 2012. № 2. S. 296 — 301.
24. Kostylyev O.I. Administratyvno-pravovyi status patronatnoi sluzhby ministra: dys. kand. jur. nauk: 12.00.07. Vidkrytyi mizhnarodnyi universytet rozvytku liudyny “Ukraina”. Kyiv, 2015. 202 s.
25. Voina Yu.V. Politychni ta administratyvni posady v orhanakh vykonavchoi vlady. *Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka*. Kharkiv. 2013. № 1. S. 93 — 97.
26. Pronevych O.S. Deontolohichni standarty profesiinoi diialnosti pratsivnykiv prokuratury: normatyvno-tsinnisna osnova ta pravova rehlamentatsiia. *Pravo i Bezpeka*. Kharkiv. 2014. № 4. S. 167 — 173.

27. Pronevych O.S. Loialnist yak zasada etyky korpusu tsyvilnoi sluzhby Respubliky Polshcha: dohmatyko-pravova interpretatsiia. Aktualni pytannia realizatsii novoho Zakonu Ukrainy “Pro derzhavnu sluzhbu”: tezy dop. *Vseukr. forumu vchenykh-administratyvistiv*, m. Zaporizhzhia, 21 kvit. 2016 r. Zaporizhzhia, 2016. S. 28 — 31.

28. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.07.2005 r. № 2747-15. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

29. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 r. № 889-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

30. Pryimachenko D.V., Pryimachenko D.D. Geneza pravovoho rehuliuвання patronatnoi sluzhby v Ukraini. *Pravova pozytsiia. Dnipro*. 2021. № 1. S.45 — 52.

31. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy v redaktsii vid 16.12.1993 r. № 3723-XII (vtratyv chynnist). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T372300.html (data zvernennia: 06.07.2022).

32. Pro Dovidnyk typovykh profesiinykh kharakterystyk posad derzhavnykh sluzhbovtiv: Nakaz Holovnoho upravlinnia derzhavnoi sluzhby Ukrainy vid 01.09.1999 r. № 65 (vtratyv chynnist). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0065354-99#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

33. Pro Dovidnyk typovykh profesiino-kvalifikatsiinykh kharakterystyk posad derzhavnykh sluzhbovtiv: Nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby vid 13.09.2011 r. № 11 (vtratyv chynnist). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011859-11#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

34. Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22.07.1998 r. № 810/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

35. Stratehiiia reformuvannia systemy derzhavnoi sluzhby v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.04.2000 r. № 599/2000. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/599/2000#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

36. Pro Kontseptsiiu rozvytku zakonodavstva pro derzhavnu sluzhbu: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 05.01.2005 r. № 1/2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1/2005#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

37. Kontseptsiiia rozvytku zakonodavstva pro derzhavnu sluzhbu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20.02.2006 r. № 140/2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140/2006#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

38. Stratehiiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na 2022 — 2025 roky: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.07.2021 r. № 831-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

39. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 27.02.2014 r. № 889-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

40. Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady: Zakon Ukrainy vid 17.03.2011 r. № 3166-17. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

41. Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 07.06.2001 r. № 2493-14. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/ed20210801#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

42. Pro dyplomatychnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 07.06.2018 r. № 2449-1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

43. Pro Tsentralnu vyborchu komisiuu: Zakon Ukrainy vid 30.06.2004 r. № 1932-15. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-15#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

44. Pro status narodnoho deputata Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 17.11.1992 r. № 2790-12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).

45. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1402-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.

46. Pro Konstytutsiinyi sud Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.07.2017 r. № 2136-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>.

47. Polozhennia pro pomichnyka-konsultanta narodnoho deputata Ukrainy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 13.10.1995 r. № 379/95-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/95-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).
48. Polozhennia pro Ofis Prezydenta Ukrainy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.06.2019 r. № 436/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).
49. Polozhennia pro orhanizatsiiu kadrovoi roboty v orhanakh prokuratury Ukrainy: Nakaz Heneralnogo prokurora vid 10.02.2022 r. № 25. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0025905-22#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).
50. Polozhennia pro pomichnyka suddi: Rishennia Rady suddiv Ukrainy vid 18.05.2018 r. № 21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr021414-18#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).
51. Polozhennia Pro patronatnu sluzhbu suddi Konstytutsiinoho sudu Ukrainy: Postanova Konstytutsiinoho sudu Ukrainy vid 16.07.2019 r. № 25-p/2019. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/25_n_2019.pdf (data zvernennia: 06.07.2022).
52. Umovy oplaty pratsi pratsivnykiv patronatnykh sluzhb u derzhavnykh orhanakh: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.12.2019 r. № 1112. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1112-2019-%D0%BF#n12> (data zvernennia: 06.07.2022).
53. Antykoruptsiina stratehiia na 2021 — 2025 roky, zatv. Zakonom Ukrainy vid 20.06.2022 r. № 2322-20. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text> (data zvernennia: 17.07.2022).
54. Khamkhodera O.P. Bezsystemnist antykoruptsiinoi sub'iektnosti patronatnykh sluzhbovtziv: “hromadski zasady” ta inshi kvazinovatsii. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. Kyiv. 2020. № 77. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/khamkodera_77.pdf (data zvernennia: 06.07.2022).
55. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 r. № 1700-18. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).
56. Pro zapobihannia zahrozam natsionalnii bezpetsi, pov'iazanym iz nadmirmym vplyvom osib, yaki maiut znachnu ekonomichnu ta politychnu vahu v suspilnomu zhytti (oliharkhiv): Zakon Ukrainy vid 23.09.2021 r. № 1780-20. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1780-20#Text> (data zvernennia: 06.07.2022).